

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Nasimova Dilbar Baxodurovna FRANSUZ TILIDA BIR BO'G'INLI SO'ZLARNING OMONIMIK MUNOSABATLARIGA DOIR.....	5
2. Dalieva Madina Khabibullaevna PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSLATION OF LINGUISTIC TERMS AND CONCEPTS.....	11
3. Allaberdiyeva Durdona Gurbanmurat qizi QORAQALPOQ KORPUSINI YARATISHDA LINGVISTIK KORPUSLAR TAJRIBASIDAN.....	16
4. Аюпова Гулойим Бахтиёржон кизи ПАРАМЕТРЫ СООТНОШЕНИЯ ОКСЮМОРОНА И ВЕРБАЛЬНОЙ ИРОНИИ.....	22
5. Maxmaraimova Sh.T. S.A. ASKOLDOVNING “KONSEPT VA SO‘Z” MAQOLASI.....	28
6. Koziyeva Iqbol Kamiljonovna RUSSIAN ANTHROPONYMY DEVELOPMENT IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE: ON THE EXAMPLE OF PERSONAL NAMES.....	40
7. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	46
8. Холмурадова Зебинисо Шавкатовна ФРАНЦУЗ МАДАНИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЖАҲОН АДАБИЁТИГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ.....	52
9. Xolbutayev G'ayratbek Oybek o'g'li O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI BADIYIY IJODIYOTIDA BETAKROR KULGI QO‘ZG‘ASHGA ASOSLANGAN SO‘Z SAN‘ATI.....	58
10. Mirsanov G'aybullo Qulmurodovich, Imamov Navruz Pattaqulovich INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ITERATIVLIK ASPEKTUAL SEMANTIKASINI SHAKILLANTIRUVCHI TEMPORAL ADVERBIALLAR.....	64
11. Atamurodova Dilfuza Toshmurodovna KONSEPT TUSHUNCHASI VA UNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQIGA DOIR MULOHAZALAR.....	69
12. Умида Хушвақтова ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИ ТИЛИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	74
13. Садуллаева Нилуфар Азимовна, Мирходжаева Ферузахон Улугбековна АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У НОСИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	80
14. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	89
15. Қосимова Мадина Зайнобидиновна БАХТ КОНЦЕПТИНИНГ ТАБИАТ БИРЛИКЛАРИ КЎЧИМИДА ИФОДАЛАНИШИ.....	95
16. Вазира Муродова “ОИЛА” КОНЦЕПТИГА ОИД ТИЛ БИРЛИКЛАРИ ТИЗИМИ.....	100
17. Nasrullaeva Nafisa Zafarovna CLASSIFICATION OF THE ENGLISH AND UZBEK GENDERLY MARKED PHRASEOLOGISMS DUE TO STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE.....	105
18. Ibragimova Lola Asatullo qizi TIBVIYOTGA OID EKVIVALENT (MUQOBIL) MAQOLLAR TAHLILI.....	110
19. Буриева Умида Абдумуминовна НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДИСКУРСИВНОМ АНАЛИЗЕ.....	114

20. Хулкар Ҳамроева, Озода Мусаева БАДИИЙ МАТННИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛИ (Эрназар Рўзиматов асарлари мисолида).....	123
21. Умида Хушвақтова ЛИНГВОПОЭТИКА – ЯХЛИТ ФИЛОЛОГИК ТАҲЛИЛ МАЙДОНИ (Зулфия Куролбой кизи асарлари мисолида).....	131
22. Hayitov Shavkat Ahmadovich, Nasriddinova Shaxruza Nuriddinovna SHAYXIMBEK SUHAYLIY ALISHER NAVOIY TALQINIDA.....	139
23. Nasimova Muattar Xasanovna O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA VAZIFAGA ASOSLANGAN TA’LIM TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.....	149
24. Gulyamova Shahnoza Qahramonovna, Xudoyberdiyeva Filura Ziyadinovna NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVFEMIZMLARNING AHAMIYAT.....	155
25. Petrosyan Nelya Valerevna KOMMUNIKATIV USUL ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI O‘RGATISH.....	160
26. Muhiddinova Gulchiroy Sadulloevna YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	167
27. Abduraxmonova Nilufar, Latipova Gulasal KOMPYUTER LEKSIKOGRAFIYASIDA KORPUS TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	171
28. Меликова Мартаба Нумоновна ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....	178
29. Ahmadova Umidaxon Shavkat qizi HUNARMANGLAR NUTQINING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	186
30. Alimova Sevara Farkhadovna COLOR IDENTITY IN TRADITIONAL CHINESE CULTURE.....	193
31. Jo‘raxolova Bahora Qurbonboyevna NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARDA KONTSEPTUAL METAFORA TURLARINING TASNIFI.....	197
32. Абдуллаев Тигран Одил ўғли КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ.....	203
33. Olimjonov Sarvarbek Abdusalom o‘g‘li ERIX MARIYA REMARKNING “ORTGA YO‘L” ROMANIDA URUSH MAVZUSI TALQINI.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Mirsanov G'aybullo Qulmurodovich

Samarqand davlat chet tillar instituti

“Ingliz tili tarixi va grammatikasi” kafedrasi f.f.d.

Imamov Navruz Pattaqulovich

Samarqand davlat chet tillar

instituti “Ingliz filologiyasi”

kafedrasi mustaqil izlanuvchisi

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ITERATIVLIK ASPEKTUAL SEMANTIKASINI SHAKILLANTIRUVCHI TEMPORAL ADVERBIALLAR

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12746065>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tillarida ravishlarning aspektual ma’nolarni ifodalashdagi rolini o‘rganish davomiylik, iterativlik va shu kabi boshqa kategoriyalarida olib borilishi maqsadga muvoffiq ekanligini ochib berishga yunaltirilgan. Aspektual semantikani shakllantiruvchi leksik-semantik vositalar ko‘p jihatdan fe‘lning leksik ma‘nosi emas, balki temporal ravishlarni funktsional qo‘llanishiga bog‘liq ekanligi ushbu maqolaning asosiy maqsadi sanaladi. Ikkala tilda ham aspektual semantikani fe‘l semantikasidan tashqari temporal ravishlar hamda boshqa kontekstual vositalarga bog‘liqligi o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: Aspekt, grammatik kategoriya, aspektuallik, temporallik, diektik, aspektual ma‘no, kuzatuv nuqtasi, perfektiv, imperativ, leksik-semantik maydon.

Mirsanov Gaybullo Qulmurodovich

Samarkand State Institute of Foreign Languages

The chair of "History and Grammar of the English Language" DSc.

Imamov Navruz Pattaqulovich

Samarkand state foreign languages

The chair of "English Philology", an

independent researcher

TEMPORAL ADVERBIALS FORMING ASPECTUAL SEMANTICS OF ITERATIVENESS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

ANNOTATION

This article aims to identify the feasibility of studying the role of idioms in expressing aspectual meanings in English and Uzbek languages in the categories of continuity, iterativeness, etc. The main goal of this article is that the lexical-semantic means that form aspectual semantics depend not on the lexical meaning of the verb, but on the functional use of temporal expressions. In both languages, the

dependence of aspectual semantics on temporal relations and other contextual means, in addition to the semantics of the verb, has been studied.

Key Words: Aspect, grammatical category, aspectuality, temporality, deictic, aspectual meaning, point of observation, perfective, imperative, lexical-semantic field.

Мирсанов Гайбулло Кулмуродович

Самаркандский государственный институт иностранных
Языков Кафедра «Истории и грамматики
английского языка» доктор наук.

Имамов Навруз Паттакулович

Самаркандские государственные иностранные
Языки Кафедра «английской филологии»,
независимый исследователь

ВРЕМЕННЫЕ НАРЕЧИЯ, ОБРАЗУЮЩИЕ ВИДОВУЮ СЕМАНТИКУ ИТЕРАТИВНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье ставится цель выявить целесообразность изучения роли идиом в выражении видовых значений в английском и узбекском языках в категориях непрерывности, итеративности и т.п. Основная цель данной статьи состоит в том, что лексико-семантические средства, формирующие видовую семантику, зависят не от лексического значения глагола, а от функционального употребления темпоральных выражений. В обоих языках изучена зависимость видовой семантики от временных отношений и других контекстуальных средств, помимо семантики глагола.

Ключевые слова: Аспект, грамматическая категория, аспектуальность, темпоральность, диэтика, видовое значение, точка наблюдения, перфективное, императивное, лексико-семантическое поле.

Ingliz tilida aspektual semantikani ifodalanishini aniqlashda leksik ko'rsatgichlar muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki ba'zi ravishlar pasliloglar aynan shu xususiyatlarga ega bo'lganligi sababli ya'ni ularning leksik ma'nosidan kelib chiqqan holda predikatning aspektual semantikasi aniqlanadi. Umumiy planda ifodalanadigan harakatning o'tgan zamonda sodir bo'lishi yoki hozirgi zamonga tegishliligi kabi xususiyatlar grammatik kuzatish nuqtasidan emas balki fe'ning grammatik kategorial belgisi, ba'zi holatlarda kontekst ta'sirida aniqlanadi. Jumladan, ingliz tilidagi o'tgan zamno, ya'ni Past simple shaklidagi biror bir predikat har doim ham tugallangan hodisani ifodalaydi. Bu ko'proq usha predikat vazifasida kelgan fe'ning leksik-semantik ma'nosi, shuningdek temporal ravishlar ta'sirida predikat ifodalaydigan harakatning karraliligi, tugallanishi, natijaviyligi, durativligi kabi ma'nolar aniqlanadi. Ingliz tilida harakatning karraliligi yoki ketma-ketligi ma'lum leksik ko'rsatgichlarga ega sanaladi. Bu kabi leksik ko'rsatgichli fe'llar ingliz tilida iterative ba'zan, ayrim tilshunoslar tomonidan semilfaktiv fe'llar sifatida qayt etiladi. Shu bilan birga shu kabi fe'llar ifodalaydigan harakat bir karraliligi yoki ko'pkarraliligi, ba'zan qo'shimcha ravishlar yordamida aniqlik kiritiladi. Shuning uchun ham bu tilda aspektuallikni leksik-semantik hamda leksik grammatik kategoriya sifatida qayt etiladi. (Verkuyl H.J., 1993; Du Bois, J 2014, 37-61; Bybee, J. 2010; Mirsanov G., 2018; Аркадьев П.М., 2012, 45-114).

Ingliz tilida takroriy harakat semantikasiga ega bo'lgan qo'shimcha iboralar, adverbiallar zamondan ko'ra aspektual semantikani yuzaga keltirishda faollashadi. Ammo, imperfektda fe'l bilan reproduktiv takrorlash semantikasini hosil qilganda voqea-hodisaning muntazam takrorlanishi tasavvurda paydo bo'ladi.

Misol uchun ingliz tilida ravishlar hamda fe'l birikishi orqali ifodalanadigan aspektual ma'nolar leksik-grammatik kategoriya sifatida qayt etiladi. O'zbek tilida esa bu kabi bog'lanish ko'proq leksik-semantik xususiyat bilan bog'liq. B. Komri ingliz tilida harakatlarning darajalanishi hamda aspektual

oppozitsiyaga qarab perfektiv/imperfektiv (perfective/imperfective), habitual/davomli (habitual/continuous), progressive bolmagan/progressive (nonprogressive/progressive) kabi turlarga ajratadi. (Comrie B., 1976; 25). Qayd etish joizki, ushbu oppozitsiyalarning ko'pchiligini yuzaga kelishida temporal ravishlar faol ishtirok etadi. B. Komri tasnifidagi habitual, imperfektiv, progressive kabi turlar ichki semantikasida iterative aspectual semantikasi kengroq faollashdi. Bunda temporal ravishlarning o'rni muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, ma'lum bir davrni o'z ichiga olgan ravishlar. Misol uchun weekly, daily, every day, seldom. Masalan: A daily paper sprawled on the floor, gaping rectangularly where a railroad timetable had been clipped from it. (O'Henry, 124); He felt every wound: the bruise that spread over half his chest and made him groan every time he moved, the kick that had caught him in the back, the swollen and split knuckles he'd earned trying to fight back. (Susan Law, 11).

Miqdoriy ko'rsatgichga ega bo'lgan ravishlar. Ones, twice, three times, frequently vaho kozo. Masalan: Often had he by his

eloquent and moving appeals sent husband and wife, weeping, back into each other's arms. Frequently he had coached childhood so successfully that, at the psychological moment (and at a given signal) the plaintive pipe of 'Papa, won't you tum home adain to me and muvver?' had won the day and upheld the pillars of a tottering home. (O'Henry, 649); Erastus Hoxie, who was as compact as Hiram Peel was large but, rumor had it, twice as tough, not to mention twice as old, had dropped off to sleep within five minutes of the train pulling out of the station. (Susan Law, 13).

Habitual xususiyatni kasb etgan harakatni turli darajada takrorlanishini yoki odatiy xususiyat kasb etuvchi ravishlar. Bular jumlasiga often, rearly, seldom voho kozolarni kiritish mumkin. Bundan tashqari aspektual semantikani hosil qiladigan temporal birliklarga ingliz tilida, demak ones, each time kabilarni ham kiritish mumkin.

O'zbek tilida esa bu kabi ravishlarga ba'zan, gohida, tez-tez, har doim kabi temporal birliklarni kiritish mumkin. Ammo ingliz tilidan farqli ularoq. O'zbek tilidagi harakatlarning aspektual semantikasi temporal ravishlardan ko'ra ko'makchi fe'llar semantikasiga ham bog'liq holda faollashadi. Masalan: Uning ustiga **deyarli har kuni** biron ishchi ayol qora kiyinib kelardi. (Said Ahmad Ufq, 252); Chol jindek xavotir olardi. Keksalik kuchini ko'rsatib chap oyog'idagi bodi tez-tez qo'zg'ab, uncha-muncha tomiri tortib ham qo'yardi. (Said Ahmad Ufq, 5); Uni ko'pincha Marg'ilon bankasining eshigida uchratish mumkin edi. U yirtiq pullami yarim bahoga olib bankadan butuniga almashtirib olardi. (Said Ahmad Ufq, 396).

Bir tomondan chegaralarning fazali tomonlari, ikkinchi tomondan o'rta qismi o'rtasidagi bu farq faza tomonlarining grammatik jihatdan ravnaq topishiga ta'sir qilgan ko'rinadi. Birinichisi odatda leksik vositalar orqali ifodalansa, ikkinchisi ko'proq flektiv belgilar bilan ko'rsatiladi (Smith C. S., 2003; 336).

So'zlovchi ba'zi voqea-hodisalar, harakatlar faqat bir marta (semelfaktiv) yoki bir necha marta (iterative) sodir bo'lishi mumkin bu kabi hodisalar sifatida yoki shunga o'xshash hodisalarni sodir bulishi umumiy xabituallikning bir qismi sifatida tavsiflash mumkin. Shuningdek, voqea-hodisa sodir bo'lgan chastotaning darajalarini ham farqlash mumkin. Ba'zi tillarda ushbu ma'no farqlarning bir yoki bir nechtasini ta'minlaydigan belgilarni "miqdoriy ko'rsatgichlar" deb nomlangan kichik kategoriyaga guruhlash mumkin. Chunki, ularning barchasi tegishli hodisaning (bog'liqlik) miqdoriy tomoniga ishora qiladi. Masalan: He was undoubtedly growing older; and he looked at his watch several times a day before the hour came for his siesta. (O'Henry, 143); Nizomjon gapirishga qiynalib tez-tez yutinib olardi. — Bu xilda boshlashib yurishimizni Ikromjon amaki bilan Jannat xola bilib qolishsa, mendan ranjishadi. Axir, ular sizni kelin qilishmoqchi ekan-ku. (Said Ahmad Ufq, 362); Qizlar o'zlarini tappa-tappa aravadan tashlab, eshikdan ichkariga kirarkan, Zebi sekingina kampirni uyg'otdi: (Abdulhamid Cho'lpon Kecha va Kunduz, 27.)

Ushbu miqdoriy jihatlari orasida odatiylik iterativ va tez-tez bo'lishdan birinichisi induktiv, ikkinchisi esa deduktiv ekanligi bilan katta farq qiladi. Ikkinchisi vaziyat bilan bog'liq bo'lgan hodisaning bir nechta hodisalarni kuzatishga asoslangan bo'lishi mumkin. Birinichisi esa bitta hodisani kuzatishga asoslanishi mumkin. U hatto tegishli hodisaning biron bir vaziyat tomonidan ham foydalanishi mumkin, masalan jadvalga belgilangan vaqtga qarab poezdning odatiy kelishini

aytganda ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari harakatning “bir marta”, “ikki marta” yoki “bir necha marta” kabi takrorlanishini bildiruvchi chastotalar habituallik jihatdan aspektga bevosita aloqador emasligi takidlanadi. (Comrie 1976: 27), Shuningdek, harakat chastotasi bilan bog‘liq semilfaktiv semantika ham habitual aspekt sirasiga kiritilmaydi. Masalan: That person used to cough five times. Agar usha odam besh marta yo‘talsa, bu odatiy jihatga xos hodisa sanalmaydi.

Ingliz va o‘zbek tillarida predikatlarni va imperfektivlik tomonlarni farqlovchi qator omillar mavjud. Ingliz tili o‘zining perfektiv shakllari yordamida natijali tugallangan ma’nolarni ifodalaydi. Ammo ingliz tili o‘tgan oddiy zamon shakli odatiy va iterativ ma’nolarni ifodalaydi.

Bu misollarda takroriylik ma’nosi five times ravish ifodasida emas, balki predikat semantikasida namoyon bo‘lishini, natijaviylik esa birikmasida namoyon bo‘lishini ko‘zatamiz.

Masalan: Nizomjon **har kuni kech paytida** shu tepaga kelib hali qotmagan tuprog‘iga qo‘ltiqtayoq sanchilgan qabr oldida ufqqa qarab uzoq o‘tiradi. (Said Ahmad Ufq, 636).

Shuningdek, voqea-hodisa odatiylik kasb etgan hollarda ingliz va o‘zbek tillaridagi temporal ravishlar bir xil darajada takrorlanadigan harakatni anglatib keladi. Bular jumlasiga seldom, every day, rarely, often o‘zbek tilida esa gohida, ba’zan, har doim, har kun va shu kabilar. Masalan: “You think you have secrets from that woman? She could see through a wall of steel, and you’re no wall of steel. She doesn’t have to figure you, anyway, she only has to figure out what the young lady wants you to do. Why are you going twice a year to Europe with this broad?” (Saul Bellow Humboldt’s Gift. 154 p); Ho, o‘sha yaktagiga tugma qadagan oqshomdan buyon u Vaziraga ro‘para kelmaslikka, bo‘lib o‘tgan voqeani butunlay unutishga urinardi. Lekin baribir ba’zi-ba’zida xayolidan lip etib o‘tib qolardi. Said Ahmad Ufq, 214). Ingliz tilidagi ma’lum vaqt davomida harakat takrorlanishi every minute, every second kabi cheklangan ravishlarga yuklatiladi. O‘zbek tiliga nazar qilinganda bu kabi harakatlarni o‘ziga xos xususiyatlarini namoish etuvchi temporal ravishlar mavjudligi ko‘zga tashlanadi. Jumladan har soniya, har on, tez-tez, bir oz kabillardir. Masalan: Tez-tez buning yonida bo‘lardir. Bu dargohga erta bahorda Zebining qadami tekkandan beri Sultonxon butunlay nestnobud bo‘ldi. Kechagi botgan quyoshday... unutildi! (Abdulhamid Cho‘lpon Kecha va Kunduz, 122).

Voqea-hodisalarni ma’lum vaqt oralig‘idagi takrorlanishni anglatuvchi predikat va temporal ravishlar bilan moslashadi. Masalan: tez-tez borib turmoq.

Ushbu misollardagi cheklangan vaqt ko‘rsatgichi harakatni bir necha marta takrorlanishini bildiradi. O‘zbek tilidagi har safar, ba’zan, gohida temporal birliklar; hozirgi zamon shaklida voqea-hodisa noaniq takrorlanish bir xil tarzidagi voqeylikni, irirativlikni anglatadi. Har doim chegaralanmagan predikat voqeylikni uzluksizligini bildiradi va bu gap ergash gap bilan mustahkamlangan gapning nutq momenti bilan bog‘lanishini ifodalaydi. Masalan: Men har kuni o‘shoqqa boraman. Kecha oldimdan ikkita kiyik chopib o‘tib ketdi. (Said Ahmad Ufq, 351).

O‘zbek tilida “marta” ravishi cheklangan takroriy voqea-hodisalarni ifodalaydi. Voqea-hodisalarni takrorlanishini anglatadigan temporallar har doim, hech qachon, kamdan kam, tez tez, vaqti-vaqti bilan kabilar ham kiradi. Ushbu temporal ravishlar xabitual ma’noga ega iterativ vaziyatlarni anglatishda faollashadi. Masalan: U har kuni to‘qay kezib qamishlar orasidan ishlayotgan hamqishloqlarini ko‘rib o‘tiradi. (Said Ahmad Ufq, 368).

Bundan tashqari tez-tez, vaqti-vaqti bilan kabi ravishlar turli diskret vaziyatlardagi oddiy harakatlarni bildiradi. O‘zbek tilida jarayonning tezligi va oniyligini bildiruvchi bir zumda, har soniya, har on kabi ravishlar cheklangan harakatlar bilan xarakterlanadi. Bu ravishlar cheklangan perfektiv harakatlarni ma’lum vaqt oralig‘ida takrorlanishini bildiradi.

Masalan: U har kuni el uyg‘onmasdan chodirdan chiqardi-da, xuddi quyoshni qarshilayotgandek cho‘l tarafga, qizarib-bo‘zarib yorishayotgan ufq tarafga qarab ketardi. (Said Ahmad Ufq, 348).

Ingliz tilidagi always, seldom, sometimes, usually, often, never, rarely kabi temporal ravishlar xabitual semantikadan tashqari bir xil tizimdagi voqeyliklarni iterativligini ifodalashda ham qo‘llaniladi. Ma’lum turdagi voqeyliklarni iterativ semantikasi again and again, every time kabi kvantativ ma’noga ega birikmalar yordamida ham ifodalanadi. Masalan: He wiped at his Acheson mustache from time to time. Arrogant, haggard, he was filled with incommunicable thoughts. (Saul Bellow Humboldt’s Gift, 201).

Shunday qilib, har ikkala tilda ham ma'lum temporal ravishlar va takroriy harakatni bildiruvchi fe'llar bilan qo'shilganda, uning vaqtinchalik konkretlashtiruvchisi vazifasini bajaradi. Ingliz va o'zbek tillarining harakat davomiyligi fe'ning leksik-semantikasi ifodalanganligini ko'rsatadi. Harakatning davomiyligini bildiruvchi temporal ravishlar ba'zan harakat natijasining saqlanish muddatini anglatib keladi. Fe'llarning lug'aviy ma'nosiga temporal ravishlar harakatning borishi va vaqt bo'yicha taqsimlanishi xarakteriga ta'sir qiladi va shu bilan birga ma'lum funksiyalarda namoyon bo'ladi, hamda aspektual ma'nolarni faollashtiruvchi vazifani bajaradi. Har ikki tilda ham temporal ravishlar bir xil aspektual ma'nolar majmuasini, davomiylik, ko'plik, perfektivlik, chegaralanganlikni ifodalovchi leksik vositalar bilan moslashadi. Ingliz va o'zbek tillaridagi iterativlik semantikasini ifodalanishi o'rtasidagi farq ularning temporal ravishlarning funktsional xususiyatlari, fe'ning leksik semantikasi bilan bog'liqligi kuzatildi.

Adabiyotlar

1. Аркадьев П. М. АСПЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЛИТОВСКОГО ЯЗЫКА // Исследования по теории грамматики. Выпуск 6: Типология аспектуальных систем и категорий / Отв. ред. В. А. Плунгян. — 2012. — 1024 с.
2. Мирсанов Ф.Қ. Дискурс таркибида аспектуал ва темпораллик мазмун ифодаси. — Тошкент: Навруз нашриёти, 2018. — 155 б.
3. Bybee, J. 2010. Language, Usage, and Cognition. NY: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511750526>
4. Comrie B. Aspect: An Introduction to the study of verbal aspect and related problems. - Cambridge University Press, 1976. -142 p.
5. Du Bois, J. W. Towards a dialogic syntax. Cognitive Linguistics, 25(3), 2014. —P 359–410. <https://doi.org/10.1515/cog-2014-0024>
6. Smith C. S. Modes of Discourse // The Local Structure of Texts. -Cambridge University Press, 2003. —P.336 .
7. Vendler Z. Linguistics in philosophy. (Verbs and times). - New-York: Cornell university press, 1967. -P. 97-121.
8. Verkuyl H.J. A theory of aspectuality: the interaction between temporal and atemporal structure. -Cambridge University Press, 1993.
9. Moens M. and Steedman M. Temporal Ontology and Temporal Reference // Computational Linguistics. — June, 1988. — P. 15-28.
10. Panitsa G. Aspects of Aspect: The acquisition of viewpoint and situation aspect in Modern Greek, University college London. 2010.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000